

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

CONVERSOR TERMOMÉTRICO UTILIZANDO SCRATCH: CELSIUS PARA KELVIN E FAHRENHEIT

Oscar Ferreira da Silva Netto¹
Larissa de Souza da Silva²

O ensino de escalas termométricas (Celsius, Kelvin e Fahrenheit) é obrigatório no Ensino Fundamental (BNCC), mas muitos alunos apresentam dificuldade na aplicação das fórmulas de conversão. Nesse contexto, o Scratch surge como uma plataforma de programação visual gratuita e acessível. O presente trabalho foi desenvolvido em parceria entre o Laboratório de Robótica e o Laboratório de Ciências do Colégio com Supervisão Militar Rio Tocantins, localizado em Marabá (PA), integrando conhecimentos de programação, matemática e física. Segundo Rios e Cury (2019), o Scratch fornece aos alunos uma forma de diversão e aprendizagem, trabalhando o raciocínio lógico e a criatividade. Diante disso, surge o problema: como a utilização do Scratch na construção de um conversor termométrico pode contribuir para a compreensão das fórmulas de conversão entre as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit? O objetivo é desenvolver um conversor termométrico interativo no Scratch, que converta temperaturas de Celsius para Kelvin e Fahrenheit, com um ator que exibe os resultados na tela e em áudio. Busca-se também promover uma abordagem interdisciplinar entre Matemática e Ciências, conectando escalas termométricas a fenômenos físicos como temperatura e dilatação térmica (Rios; Cury, 2019). O projeto foi desenvolvido em 5 dias, com encontros de 2 horas cada, no laboratório de informática da escola. Utilizou-se o Scratch online. Os procedimentos incluíram: planejamento do algoritmo; programação com variáveis Celsius, Kelvin e Fahrenheit; implementação das fórmulas ($\text{Kelvin} = \text{Celsius} + 273,15$ e $\text{Fahrenheit} = (\text{Celsius} \times 1,8) + 32$); inserção da extensão "Texto para Fala"; testes com valores inteiros, decimais, positivos e negativos; registro em diário de bordo. A parceria entre os laboratórios permitiu que os alunos vivenciassem a integração entre programação, matemática e ciências de forma prática. Conforme Da Silva Netto (2026), a programação em blocos reduz a carga cognitiva, permitindo que o estudante se concentre na estrutura lógica da expressão. Espera-se que o conversor termométrico facilite a compreensão das fórmulas de conversão, tornando o aprendizado lúdico e interativo. O projeto tem baixo custo e pode ser replicado em qualquer escola. Resultados semelhantes aos de Rios e Cury (2019) são esperados: integração do grupo, criatividade, motivação e desenvolvimento do raciocínio crítico. O Conversor Termométrico mostrou-se viável para alunos do Ensino Fundamental, promovendo o pensamento computacional e a compreensão de conceitos matemáticos e científicos. A parceria entre os laboratórios de robótica e ciências fortaleceu a interdisciplinaridade e enriqueceu o aprendizado. A programação em blocos não substituiu o currículo, mas o complementa, transformando a aprendizagem em um processo ativo e condizente com a cultura digital (Da Silva Netto, 2026; Rios; Cury, 2019).

¹ Mestrando em Matemática, PROFMAT/UFPA, oscar Netto1988@gmail.com.

² Mestranda em Educação em Ciências e Matemática, UNIFESSPA, Larissa.souza-silva@hotmail.com

Como citar esse artigo

Da Silva Netto, O. F., & de Souza da Silva, L. (2026, abril 6). CONVERSOR TERMOMÉTRICO UTILIZANDO SCRATCH: CELSIUS PARA KELVIN E FAHRENHEIT. I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), ONLINE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19443933>

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Palavras-chave: Termometria. Escalas termométricas. Scratch. Interdisciplinaridade.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 3 abr. 2026.

DA SILVA NETTO, O. F. O uso do Scratch como mediador no ensino de álgebra: uma experiência com estudantes do 8º ano do ensino fundamental. In: SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), 1., 2026, online. Anais do I Simpósio de Educação Inclusiva e Matemática. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18900461.

RESNICK, M. Lifelong Kindergarten: cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. Cambridge: MIT Press, 2017.

RIOS, P. T. G.; CURY, D. Uma experiência interdisciplinar utilizando o Scratch no ensino médio integrado. In: WORKSHOP DE INFORMÁTICA NA ESCOLA (WIE), 25., 2019, Brasília. Anais do XXV Workshop de Informática na Escola. Porto Alegre: SBC, 2019. p. 426-431. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/wie/article/view/11100>. Acesso em: 3 abr. 2026.

VALENTE, J. A. Diferentes usos do computador na educação. In: VALENTE, J. A. (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: UNICAMP/NIED, 2005.

Como citar esse artigo

Da Silva Netto, O. F., & de Souza da Silva, L. (2026, abril 6). CONVERSOR TERMOMÉTRICO UTILIZANDO SCRATCH: CELSIUS PARA KELVIN E FAHRENHEIT. I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA (SEIM), ONLINE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19443933>